

O‘ZBEK TILSHUNOSLIKDA MURAKKAB QO‘SHMA GAPLARNING O‘RGANILISHI HOLATI

Abduraimov Sheroz

Samarqand davlat chet tillar instituti
(o‘zbek tili va adabiyoti) yo‘nalishi talabasi

10.5281/zenodo.20026300

Annotation. Ushbu maqolada qo‘shma gaplarning, xususan, teng komponentli murakkab sintaktik qurilmalarning struktural-semantik xususiyatlari va ularning nutqdagi o‘rni tahlil qilinadi. Qo‘shma gaplarning shakllanishida sodda gaplar o‘rtasidagi teng va tobe munosabatlar, bog‘lovchi va yuklama vositalarining derivatsion operator sifatidagi roli yoritiladi. Shuningdek, zidlov bog‘lovchilari, dubloperator hodisasi, ilova qurilmalar hamda sintaktik derivatsiya jarayonlari ilmiy asosda sharhlanadi. Maqolada qo‘shma gap qismlarining faqat mazmuniy emas, balki strukturaviy va pragmatik jihatdan ham o‘zaro bog‘liqligi ko‘rsatilib, mikrotekst nazariyasi doirasida ularning talqini beriladi.

Kalit so‘zlar: qo‘shma gap, teng komponentli MSQ, sintaktik derivatsiya, derivatsiya operatori, bog‘lovchi va yuklama, zidlov bog‘lovchilari, dubloperator, ilova qurilma, parsellyatsiya, semantik va sintaktik bog‘lanish, pragmatik ma‘no, mikrotekst nazariyasi, nutq faoliyati, struktur butunlik.

Аннотация: В данной статье анализируются сложные предложения, в частности структурно-семантические особенности сложных синтаксических конструкций с равноправными компонентами и их роль в речи. Рассматриваются отношения сочинения и подчинения между простыми предложениями, а также роль союзов и частиц как деривационных операторов. Особое внимание уделяется противительным союзам, явлению дубльоператора, присоединительным конструкциям и процессам синтаксической деривации. В статье показывается, что части сложного предложения связаны не только семантически, но и структурно и прагматически, а их интерпретация даётся в рамках теории микротекста.

Ключевые слова: сложное предложение, сложная синтаксическая конструкция с равноправными компонентами, синтаксическая деривация, оператор деривации, союзы и частицы, противительные союзы, дубльоператор, присоединительная конструкция, парцелляция, семантические и синтаксические связи, прагматическое значение, теория микротекста, речевая деятельность, структурная целостность.

Abstract: This article analyzes complex sentences, particularly the structural-semantic features of complex syntactic constructions with equal components and their role in speech. It examines coordination and subordination relations between simple sentences, as well as the role of conjunctions and particles as derivational operators. Special attention is given to adversative conjunctions, the phenomenon of the double operator, appositive constructions, and processes of syntactic derivation. The article shows that the parts of a complex sentence are connected not only semantically but also structurally and pragmatically, and their interpretation is considered within the framework of microtext theory.

Keywords: complex sentence, complex syntactic construction with equal components, syntactic derivation, derivational operator, conjunctions and particles, adversative conjunctions, double operator, appositive construction, parcellation, semantic and syntactic relations, pragmatic meaning, microtext theory, speech activity, structural integrity.

Ikki yoki undan ortiqroq sodda gaplarning birikuvi orqali hosil bo‘lgan gap qo‘shma gap hisoblanadi. Qo‘shma gaplar tarkibidagi sodda gaplar teng yoki tobe munosabatda bo‘ladi.

Badiiy tillarda ko‘pincha tabiat manzaralari, ya’ni peyzaj uchun ko‘proq murakkab qo‘shma gaplar foydalaniladi. Badiiy tilda qo‘llangan murakkab qo‘shma gaplar orqali ko‘proq tabiat manzarasi chiziladi¹.

“Quyosh tog‘lar ortiga og‘di, dalalarda mayin shabada esdi, qishloq ustiga sokinlik cho‘kdi, uzoqdan chorva qo‘ng‘iroqlarining mayin ovozi eshitildi – hamma yoqda kech manzarasi hukm surardi.” (Said Ahmad – “Ufq” romani).

¹ Шомақсудов А., Расулов И., Қўнғуров Р., Рустамов Ҳ. Ўзбек Тили Стилистикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983. – 214 Б.

Matbuot mavzusida, badiiy asarlarning publitsistik sahifalarida uchraydigan murakkab qo‘shma gaplarda voqealar sanaladi, muxim o‘rinlar izohlanib ketiladi, harakat-holatning natijasi ko‘rsatiladi: *“Urush yillari qishloq hayoti oson kechmadi: erkaklar frontga ketdi, dalalarda ayollar va bolalar mehnat qildi, qiyinchiliklar ko‘p bo‘ldi, lekin xalq sabr qildi va oxiri g‘alaba kunlari yetib keldi.”* (O‘tkir Hoshimov – “Ikki eshik orasi” romani).

Murakkab ijtimoiy hodisalar ifodalangan qo‘shma gaplarda fikr tadrijiy rivojlanib boradi, bir tasvir ikkinchisi bilan almashadi, o‘quvchida atroflicha tasavvur bilan bir qatorda, chuqur xissiyot uyg‘otadi².

Misol uchun:

*“She‘rim! Yana o‘zing yaxshisan,
Boqqa kirsang, gullar sharmanda.*

Bir men emas, hayot shaxsisan,

Jonim kabi yashaysan manda.” (Usmon Nosir she‘riy to‘plamidan)

“Yoshlik bir kun gullab ochilib,

Tongda qushlar shukuhi yangrar,

Osmonda quyosh nur sohib,

Ko‘nglimda orzu bo‘lar ming rang.”

(Erkin Vohidov uslubidagi klassik tasvir) Bu xildagi gaplarning ba‘zi tiplari bir-birini to‘ldirish uchun ishlatiladi, anniqrog‘i sodda gaplarning har biri ayrim voqea-hodisalar haqida xabar-hukm bildirib kelmaydi, aksincha to‘ldiradi, izohlaydi; qo‘shimcha tafsilot beradi; yana bittasi oldingi fikrlarni kengaytiradi, kuchaytiradi, yangi ma‘no bo‘yoqlari va ta‘siriy belgilarni olib kiradi. Bunda gradatsiya hosil bo‘ladi.

G‘. A. Abdurahmonov bog‘langan qo‘shma gaplar faqatgina turkiy tillarda emas, balki boshqa sistemali tillarda ham qo‘shma gapning eng kam o‘rganilganligini to‘g‘ri ta‘kidlaydi³. Lekin, shunday bo‘lsa ham, o‘zbek tilshunosligida usbu turdagi qo‘shma gaplar bobida S. Ravshanovning professor U. Tursunov rahbarligida yozilgan, 1969 yilda himoya qilingan “Hozirgi o‘zbek adabiy tilida bog‘langan qo‘shma gaplar strukturasi” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi mavjud ekanligini ayta olamiz⁴.

² Шомақсудов А., Расулов И., Қўнғуров Р., Рустамов Ҳ. Ўзбек Тили Стилистикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983. – 215 Б.

³ Qarang: Абдурахмонов Ф. А. Қўшма гап синтаксиси. – Тошкент: Фан, 1964. – 61 б.

⁴ Qarang: Равшанова С. Боғланган қўшма гапларда зидлов боғловчилари билан бириккан содда гапларнинг фикрий муносабатлари ҳақида // Докл.научно-теор.конф. – Бухара,1957; Дарак ва сўроқ гапдан ташкил топган

An'anaviy tilshunoslikda bog'langan qo'shma gapning biriktiruv bog'lovchili turi va, ham, hamda kabi bog'lovchilar orqali, shuningdek, -da, -yu yuklamalari ishtiroki orqali shakllanishi ko'rsatilgan.

Biroq faktik til materiallarining tahlili hozirgi o'zbek tilida teng komponentli MSQning biriktiruv bog'lovchili turida va bog'lovchisining hamda -da, -yu yuklamalarining faol qo'llanilishini dalillamoqda. Shuning uchun quyida derivatsiya operatori vazifasini bajaruvchi ana shu vositalar qatnashgan teng komponentli MSQlar sintaktik derivatsiyasi haqida so'z yuritimiz⁵.

Shuni aytish kerakki, ushbu operatorlardan va bog'lovchisi MSQ derivatsiyasini tashkil qiluvchi omil sifatida ko'pincha yozma nutqda qo'llaniladi. Hozirgi o'zbek tili og'zaki nutqda esa uning o'rnida, ko'pincha, -da, -yu yuklamalari faol ishlatilib kelinmoqda.

MSQ sintaktik derivatsiyasi voqelanishi uchun kami bilan ikki gapning ma'lum bir derivatsion jarayonda birikuviga asoslanadi, bu gaplar semantik jihatdan ham, sintaktik jihatdan ham biri ikkinchisi bilan bog'liq bo'ladi. Bunga asosiy sabab MSQning hosilalardan yasalgan hosila sintaktik derivatsiyasini tashkil etgan yangi operatorga tayanishidir.

Teng komponentli MSQning biriktiruv bog'lovchisi orqali ifodalangan operatori ikkita mustaqil gapning birikuvi jarayonida transpozitor vazifasini ham bajaradi. Chunki MSQ derivatsiyasi transformatsiya hodisasining natijasini taqozo etib keladi⁶.

Lekin bu bilan sintaktik derivatsiya va transformatsiyani analogik hodisalar deb tushunmaslikkerak, sintaktik derivatsiya keng qamrovli, u bevosita ishtirokchilar usulini ham, transformatsiyani ham o'z ichiga olib keladi. Buni quyidagicha tasavvur qilish mumkin:

Ko'ngil mahzanining qulfi til va ul xazinaning kalidin so'z bil (A. Navoiy).

Tayanch struktura gapning minimal shakli hisoblanib, gap uchun eng muhim unsurlar munosabatidan tashkil topadi. Uni S (subyekt), V (predikat) belgilari orqali ifodalash mumkin. Shunga ko'ra, tayanch struktura sintaktik

боғланган қўшма гаплар // Тошкент пед-интининг илмий асарлари, 98-том, 1972; Структура сложносочинённых предложений в современном узбекском литературном языке // Автореф. канд. дис. – Ташкент, 1969.

⁵ Турниёзов Б. Ҳозирги ўзбек тилида тенг компонентли мураккаб синтактик қурилмалар деривацияси. Монография. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри – 2008. – 39 б.

⁶ Трансформация hodisasiga qarang: Маматқулов С. Ўзбек тилида предикатив синтагманинг трансформацияланиши // Докт. дис. автореф. – Тошкент, 2004.

derivatsiya mahsuli emas, aksincha derivatsion yo‘nalishga imkon yaratuvchi bazal obyekt sanaladi. Agar SV strukturasi tarkibiga bironta X unsur qo‘shilsa, u holatda derivat shakllanadi:

Shoikrom (S) xomush (X) o‘tirardi (V).

Ishimizning oldingi bobida aytib o‘tilgani singari, sintaktik derivatsiya operatorsiz vujudga kelmaydi. Operator esa real ifodali (ya’ni biror morfologik vosita bilan ifodalangan) yoki nul ifodali (ya’ni morfologik vositaning ishtirokisiz) bo‘lishi mumkin. Ayni holatda u nul ifodalidir. Bunda xomush (X) so‘zi bilan o‘tirardi (V) so‘zining distributiv munosabati mavjudligi va buning natijasida to‘g‘ridan – to‘g‘ri aloqaga kirishishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Demak, keltirilgan misolda sintaktik derivatsiya nul ifodali semantik operator vositasida shakllanmoqda⁷. Sintaktik derivatsiyaning keyingi bosqichlarida real operatorlar qo‘llanila boshlagan: Shoikrom sandal chetida xomush o‘tirardi -operator -da. Shoikrom to‘rdagi sandal chetida xomush o‘tirardi – operator -dagi qo‘shimchasi. Shoikrom ayvon (-ning) to‘ridagi ... – operator bunda -ning affiksi.

Ilova qurilma deb yetakchi gap mazmuning ifodasiga qo‘shimcha tarzda ma’no beruvchi sintaktik qurilmaga aytiladi. Aynan ana shu nuqtayi nazardan ham, bog‘lovchilari ishtirok etayotgan murakkab shaklli sintaktik strukturani ilovali murakkab sintaktik qurilma deb atash, bizningcha, maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shundan kelib chiqib, bunday strukturalarni bog‘lovchi vositasida shakllanuvchi teng komponentli MSQlarga kiritib bo‘lmaydi.

Bizningcha, qo‘shimcha ma’lumot beruvchi gap ikkinchi bir gapga tirkalib kelar ekan, uni ilova qurilma deb atash uchun to‘liq asos bor. Ammo ilova qurilmani parsellyatdan farqlamoq kerak. Chunki parsellyatsiya hodisasi ma’lum bir fikrning bo‘linib ifodalanishini taqozo etadi, ilova qurilma esa yetakchi gapda berilayotgan xabarga tirkaladigan ilovani anglatadi⁸.

Bundan tashqari, shu o‘rinda ilovali murakkab qurilma komponentlarining semantik vaznlari tenglik munosabatini ko‘rsatmaydi.

⁷ Турниёзов Б. Ҳозирги ўзбек тилида тенг компонентли мураккаб синтактик қурилмалар деривацияси. Монография. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри – 2008. – 32 б.

⁸ Қаранг: Ғаффоров А. А. Ҳозирги ўзбек тилида парцеллятив ва иловали қурилмаларнинг синтактик деривацияси // Номзодлик дис. автореферати. – Самарқанд – 1997. – 23 б.

Hozirgi o'zbek tilida biriktiruv bog'lovchili teng komponentli MSQ sintaktik derivatsiyasining asosiy operatori va ekanligini bilishimiz mumkin. Bundan tashqari, mazkur bog'lovchining grammatik sinonimlari -da, -yu yuklamalari faol qo'llaniladi. Lekin shunday bo'lsa-da, biriktiruv bog'lovchili teng komponentli MSQ shakllanishi mumkin bo'lgan derivatsion jarayonda operator tanlanishini erkin deb bo'lmaydi.

Ammo, lekin, biroq kabi zidlov bog'lovchilari teng komponentli murakkab sintaktik qurilma gaplarda ishlatiladi, shu sababli ular zidlov bog'lovchili murakkab sintaktik qurilmalar sintaktik derivatsiyasining operatori vazifasida keladi hamda ikkinchi operand tarkibida keladi.

Teng komponentli MSQlarning istalgan turida ham bog'lovchi tarkibiy qismlarning tub strukturalariga kirmaydi. Negaki sintaktik derivatsiya operatori shakllanayotgan hosila struktura tarkibiga tashqaridan olib kiriladi. Bunda operator tanlanishi masalasi so'zlovchining xohishi hamda nutq muhitining talabi bilan bog'liq. Bunday vaziyat esa, sintaktik strukturalarning tanlanishi uchun ham imkon bo'ladi. Fikrni dalillash uchun quyidagi misolga murojaat etaylik:

Buxoroga ketganiga yigirma kun bo'ldi.

Bu Abu Bakr Kalaviyga yilday tuyuldi.

Tanlanishi mumkin bo'lgan operatorlar: ammo, lekin, biroq, -sa ham, -sa -da, -ga bo'lsa ham. Derivatsion jarayon va hosilalar paradigmasi bunday:

1. Buxoroga ketganiga yigirma kun bo'ldi-yu, Abu Bakr Kalaviyga bu yilday tuyuldi. (M. Ali. Sarbadorlar). 2.

Buxoroga ketganiga yigirma kun bo'lgan bo'lsa-da, bu Abu Bakr Kalaviyga yilday tuyuldi.

3. Buxoroga ketganiga yigirma kun bo'lgan bo'lsa ham, bu Abu Bakr Kalaviyga yilday tuyuldi.

4. Buxoroga ketganiga yigirma kun bo'lganiga qaramay, Abu Bakr Kalaviyga bu yilday tuyuldi.

5. Buxoroga ketganiga yigirma kun bo'ldi, ammo bu Abu Bakr Kalaviyga yilday tuyuldi.

Muayyan bir derivatsion jarayonda bir necha sintaktik strukturaning shakllanishiga imkoniyat yaratilishi mumkin. Zidlov bog'lovchili MSQ hamda to'siqsiz ergash gapli MSQlarning turli variantlarda voqelanishi va derivatlar paradigmalarning vujudga kelishi uchun real derivatsion sharoit mavjudligini ko'rishimiz mumkin.

Qanday bo'lsa ham, operator operandlar strukturalari sathlariga kirmagan holda, ulardan tashqarida faollashuvi kuzatilib kelinadi. Ammo teng komponentli MSQ tarkibiy qismlarini mustaqil gaplar sifatida tasavvur etib, bog'lovchi vositani ularning ikkinchisida qoldirish ham mumkin. Lekin bunday vaziyatda u sintaktik funksiyasiga ko'ra avtonom monema, ya'ni sintaktik strukturaning boshqa unsurlariga sintaktik funktsiya hamda nutqiy faollik berishda qatnashmaydigan, shuningdek, o'zi ham gapning boshqa unsurlariga biror jihatdan qaram bo'lmagan nutq birligi tarzida qo'llanilib kelinadi⁹.

Bizning fikrimizcha, ushbu mulohaza qisman to'siqsiz ergash gapli MSQlar komponentlarining mazmuniy ifodasiga taalluqli bo'lib qolgan. Zidlov bog'lovchisi ishtirokida shakllangan teng komponentli MSQning faqat ikkinchi qismida ifodalanayotgan voqea-hodisa emas, balki har ikki komponentida berilayotgan harakat ifodasi ham to'liq ro'yobga chiqadi. Buning asosiy sababi teng komponentli MSQlar tarkibiy qismlarining har biri alohida tub strukturaga asoslanishidir. To'siqsiz ergash gapli MSQlarning sintaktik shakllanishi bosh gapning tub strukturasi tayanadi. Shuning uchun bunda bosh gapda ifodalanayotgan voqea-hodisaning ro'y berishi muhim hisoblanadi. Fikrni dalillash uchun quyidagi misollarga murojaat etaylik:

1. U keksaygan bo'lsa-da, ko'zlarining o'ti so'nmagan, hanuz xushro'y edi (Oybek. Ulug' yo'l).

2. Tulki tilmochning asli ismi Bozorboy bo'lsa-da, u ... «Tulki tilmoch» laqabi bilan hammaga ma'lum edi (Oybek. Ulug' yo'l).

3. Samad ham, Gulshan xonim ham, Bahri ham ko'p azob tortish orqasida toza ranglaridan ajradilar, kasal kishiga o'xshab qoldilar, ammo ifloslik ijodchisi Shodmon quvnoq edi (H. Shams. Tanlangan asarlar).

R. Sayfullayeva to'g'ri ta'kidlaganidek: "Qo'shma gapning tarkibiy qismlari orasidagi ma'no (mazmuniy) bog'lanishiga umuman tayanib bo'lmaydi. Chunki nutqni mikrotekst nazariyasi asosida o'rganish shuni ko'rsatadiki, mikrotekst doirasidagi barcha gaplar o'zaro mazmunan bog'liq va bu bog'lanish o'z ichiga ikki-uch gapdan to'rt o'n beshtagacha gapni oladi. Shuning uchun "o'zaro mazmunan bog'langan"lik me'yori qo'shma

⁹ Qarang: Турниёзов Н., Турниёзова К. Функционал синтаксисга кириш. – Тошкент, 2003. – 58-66-бетлар.

gaplarning struktur butunligini ta'minlovchi omil bo'la olmaydi. Ohang masalasi ham aniq bir xulosa chiqarishga imkon bermaydi¹⁰.

Qo'shma gaplar, ayniqsa teng komponentli murakkab sintaktik qurilmalar, o'zbek tilshunosligida struktural, semantik va pragmatik jihatdan murakkab va ko'p qirrali hodisa sifatida qaraladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ularning shakllanishida bog'lovchi va yuklamalar muhim derivatsion operator vazifasini bajaradi va turli sintaktik hamda ma'no munosabatlarini yuzaga keltiradi. Qo'shma gap qismlari nafaqat mazmuniy, balki strukturaviy va nutqiy jihatdan ham uzviy bog'liq bo'lib, ularning yaxlitligi mikrotekst doirasida yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Umuman olganda, qo'shma gaplarning mohiyatini to'liq tushunishda struktura, ma'no va pragmatika birligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ШОМАҚСУДОВ А., РАСУЛОВ И., ҚЎНҒУРОВ Р., РУСТАМОВ Ҳ. ЎЗБЕК ТИЛИ СТИЛИСТИКАСИ. – ТОШКЕНТ: ЎКИТУВЧИ, 1983. – 248 б.
2. Абдурахмонов Ғ. А. Қўшма гап синтаксиси. – Тошкент: Фан, 1964. – 244 б.
3. Равшанова С. Боғланган қўшма гапларда зидлов боғловчилари билан бириккан содда гапларнинг фикрий муносабатлари ҳақида // Докл.научно-теор.конф. – Бухара, 1957; Дарак ва сўроқ гапдан ташкил топган боғланган қўшма гаплар // Тошкент пед-интининг илмий асарлари, 98-том,1972; Структура сложносочинённых предложений в современном узбекском литературном языке // Автореф.канд.дис. – Ташкент, 1969.
4. Турниёзов Б. Ҳозирги ўзбек тилида тенг компонентли мураккаб синтактик қурилмалар деривацияси. Монография. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2008. – 84 б.
5. Mamirova D. SOCIOLINGUISTIC RESEARCH OF ADVERTISING TEXTS //Asian journal of scientific research and innovations. – 2026. – Т. 1. – №. 1. – С. 155-157.

¹⁰ Сайфуллаева Р. Р. Ҳозирги ўзбек тилида қўшма гапларнинг формалфункционал таҳлили. – Тошкент, 1994. – 304 б.

6. Гаффоров А. А. Ҳозирги ўзбек тилида парцеллятив ва иловали қурилмаларнинг синтактик деривацияси // Номзодлик дис. автореферати. – Самарқанд – 1997. – 23 б.

7. Турниёзов Н., Турниёзова К. Функционал синтаксисга кириш. – Тошкент, 2003. – 66 б.

8. Сайфуллаева Р. Р. Ҳозирги ўзбек тилида қўшма гапларнинг формалфункционал таҳлили. – Тошкент, 1994. – 357 б.

